

АНАЛИЗ АВТОАВАРИЙ В 2012-2016 ГОДАХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Олимова Мадинабону Махмудовна.

Ургенческий государственный медицинский институт, студент 6-курса лечебного факультета

E-mail: madnabonu304@gmail.com, tel. +998 90 431 21 20.
<https://orcid.org/009-0004-9137-9307>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования динамики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), травматизма и смертности населения Хорезмской области за период 2012–2016 годов, а также анализ их возможной взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведен ретроспективный анализ 1310 случаев ДТП, зарегистрированных дорожно-патрульной службой региона. В исследовании применялись социально-гигиенические и санитарно-статистические методы. Установлено, что наибольшее количество ДТП зарегистрировано в 2014 и 2015 годах (по 21%), а наименьшее — в 2012 и 2013 годах (по 19%). За исследуемый период отмечено 1310 случаев ДТП, в результате которых 907 человек получили ранения и 406 погибли. Полученные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования профилактических мер и систем контроля за безопасностью дорожного движения в регионе.

Ключевые слова: автоавария, травматизм, смертность, здоровье.

Annotatsiya. Maqolada 2012–2016 yillar davomida Xorazm viloyatida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalari (YTH) dinamikasi, jarohatlanish va aholi o'rtasidagi o'lim holatlari hamda ularning yurak-qon tomir kasalliklari bilan ehtimoliy bog'liqligi tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida viloyat yo'l-patruil xizmati hisobotlarida qayd etilgan 1310 ta YTH holati retrospektiv tahlil qilindi. Tadqiqotda ijtimoiy-gigiyenik va sanitar-statistik usullardan foydalanildi. Aniqlanishicha, YTHning eng yuqori ko'rsatkichi 2014 va 2015 yillarda (21 foiz), eng past ko'rsatkichi esa 2012 va 2013 yillarda (19 foiz) kuzatilgan. Tadqiqot davrida jami 1310 ta YTH qayd etilgan bo'lib, ular natijasida 907 nafar kishi jarohat olgan va 406 nafar fuqaro halok bo'lgan. Olingan ma'lumotlar viloyatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va profilaktik chora-tadbirlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: avtoavariya, jarohatlanish, o'lim, salomatlik.

Abstract. The article presents the results of a study on the dynamics of road traffic accidents (RTAs), injury rates, and mortality among the population of the Khorezm region over the period 2012–2016, as well as an analysis of their possible association with cardiovascular diseases. A retrospective analysis of 1,310 RTA cases recorded by the regional road patrol service was conducted. Socio-hygienic and sanitary-statistical methods were applied in the study. It was established that the highest number of RTAs was registered in 2014 and 2015 (21% each), while the lowest was observed in 2012 and 2013 (19% each). During the study period, a total of 1,310 RTAs were recorded, resulting

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI
1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

in 907 injuries and 406 fatalities. The obtained data indicate the necessity of improving preventive measures and control systems to enhance road traffic safety in the region.

Key words: car accident, injury, mortality, health.

Введение. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) остаются одной из серьёзных медико-социальных проблем современного общества, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода. Высокий уровень аварийности приводит к значительным потерям человеческих жизней, росту травматизма и экономическому ущербу. Важным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, является состояние здоровья водителей, в частности наличие сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают риск аварий. В связи с этим изучение динамики ДТП, травматизма и смертности в представляет особую актуальность для разработки эффективных профилактических и организационных мер по повышению безопасности дорожного движения.

По данным литературных источников в России ежедневно в результате автомобильных аварий погибает 60-80 человек. В 2011 году в Узбекистане зарегистрировано 10 611 дорожно-транспортных происшествий, в которых зарегистрировано 2 161 смерть и 112 228 травм. Примечательно, что в Узбекистане зарегистрировано 3 896 000 нарушений правил дорожного движения, из них 1 588 000 серьёзных [1,9,10]. Отмечено, что наиболее опасными днями по возникновению дорожно-транспортных происшествий являются пятый и шестой день недели, особое внимание уделяется воскресеньям и понедельникам. По утверждениям авторов за 10 месяцев 2016 года было зарегистрировано 58 885 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 6 932 человека и 90 314 человек получили ранения. Далее следует наезд на пешеходов, всего за прошедший период произошло 41 370 происшествий, 4 667 смертей и 38 981 травм. Ежегодно на Российских дорогах гибнет более 30 000 человек и 200 000 получают травмы. По статистике каждый десятый случай автокатастроф приходится на детей, при этом более 1500 детей умирают, а 20 000 несовершеннолетних получают травмы и большинство из них становятся инвалидами на всю жизнь [2,4]. Результаты специальных исследований традиционно выявляют невысокие показатели здоровья водителей. Еще в 80-х гг. был проведен анализ 22 эпидемиологических исследований о состояниях здоровья водителей автобусов по трем группам болезней: 1) сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), включая артериальную гипертензию (АГ); 2) заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая язвенную болезнь и патологию кишечника; 3) заболевания опорно-двигательного аппарата, включая болевые синдромы шейного и пояснично-крестцового уровня. Было выявлено, что водители автобусов по сравнению с работниками других профессиональных групп имели более высокие показатели смертности, заболеваемости и временной нетрудоспособности по вышеотмеченным группам болезней. В последнее годы установлено, что воздействие профессиональных факторов риска у водителей грузовиков (ненормированная продолжительность рабочего дня, сменная работа и депривация сна, воздействие шума и вибрации, сидячий образ жизни и нездоровое питание, воздействие дизельных выхлопных газов и другие стрессоры) приводило к развитию ряда нарушений, среди которых значимое место занимали ССЗ. Сердечно-сосудистая патология очень часто 358 ограничивает возможности водителей по управлению транспортными средствами, так как потенциально повышает риск аварий. Установлено, что в группе больных водителей с ССЗ количество несчастных случаев удваивалось. Была предпринята попытка исследования взаимосвязи индекса массы тела, утомляемости и нарушений техники безопасности в группе водителей-профессионалов тяжелых грузовиков. Расчет вероятности установил, что лица с ожирением в 1,22–1,69 раза чаще отмечали повышенную утомляемость, чем лица без ожирения. Также установлено, что лица с ожирением имели в 1,37 раза более высокий риск критических

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI
1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

нарушений правил техники безопасности и в 1,99 раза чаще чувствовали усталость в критических ситуациях [3,5,7]

ВОЗ прогнозирует, что количество смертей в результате автокатастроф было увеличено на 65% между 2000 и 2020 гг., в основном (на 80%) за счет развивающихся стран. Но уже сегодня медицинский и экономический ущерб от автокатастроф составляет в 357 различных странах от 1 до 3% внутреннего валового продукта (суммарный ущерб — приблизительно 518 млрд долларов в год) [1].

Во многих странах мира, в том числе в Республике Узбекистан, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода, уровень ДТП остается высоким, что в свою очередь создает огромные медико-социальные, организационные и экономические проблемы для системы здравоохранения любой страны. Состояние здоровья водителей является одним из основных факторов, определяющих безопасность дорожного движения, обеспечение которого становится все более актуальным в связи с быстрой автомобилизацией и большим количеством дорожно-транспортных происшествий с большой летальностью и травматизацией с последующей нетрудоспособностью, особенно развивающихся стран. Водители с ССЗ в большей степени подвержены несчастным случаям (авариям) с последующей травматизацией и смертельными исходами, чем здоровые водители. В то же время, водители профессионалы относятся к группе риска по ССЗ (атеросклерозу, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инсульту) из-за комплекса профессиональных и поведенческих факторов риска. Проведенный за 5 лет анализ дорожно-транспортных происшествий на международных, государственных, местных, внутренних и пригородных улицах Хорезмской области сохранил высокий уровень дорожно-транспортных происшествий на этих улицах. Травматизм и смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в регионе, остаются относительно высокими, в основном на дорогах государственного, местного и городского значения, особенно в 2014 и 2015 годах [6,8].

Цель исследования – изучение и оценка динамики дорожно-транспортных происшествий (ДТП), травматизма и гибели людей в Хорезмской области за период 2012-2016 годов.

Материалы и методы исследования. Изучено 1310 случая дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных в отчетах дорожно-патрульной службы Хорезмской области за 2012-2016 годы. В 2012 году на автомобильных дорогах области зарегистрировано -247, 253 в 2013 году, 271 в 2014 году, 270 в 2015 году и 269 в 2016 году случаев дорожно-транспортных происшествий (Рис 1). При статистической обработке полученных данных широко использовались социально-гигиенические и санитарно-статистические методы. Исследования показывают, что за 2012-2016 годы при сравнении средних процентов дорожно-транспортных происшествий в Хорезмской области самый высокий процент 21% наблюдался в 2014 и 2015 годах (соответственно 271 и 270 случаев), а самый низкий процент наблюдался в 2012 и 2013 годах (соответственно 161 и 175 случаев) по 19%.

Таблица 1

Количества аварий, пострадавших и погибших в результате автоаварий в Хорезмской области в 2012-2016 годах

№	Годы	Количество аварий/в процентах	Число пострадавших	Число погибших
1	2012 г	247/18,8%	161	86
2	2013 г	253/19,4%	175	78
3	2014 г	271/20,7%	191	80
4	2015 г	270/20,6%	190	80
5	2016 г	269/20,5%	190	82

Результаты и обсуждения исследования. Следует отметить, что в 2012 году количество и процентное соотношение дорожно-транспортных происшествий были практически такими же, как и в 2013 году (247 и 253 соответственно) и составило по 19%. Анализ таких показателей в 2014 и 2015 годах показал, что оно составило по 21% соответственно. Если принять процент дорожно-транспортных происшествий в среднем 20% в год за пять лет, то в 2012 и 2013 годах разница в этом показателе составила -1% соответственно, а в 2014 и 2015 годах +1% соответственно (Таблица 1).

Рис 1. Автоавария Хорезмской области 2012-2016 гг.

Результаты анализа за 5 лет показывает, что дорожно-транспортных происшествий, произошедших на международных, государственных, местного, бытового и пригородного значения улицах Хорезмской области, жизни 1310 человека угрожала опасность дорожно-транспортных происшествий. Анализ показателей по годам показывает, что дорожно-транспортных происшествий на улицах международного, государственного, местного и пригородного характера Хорезмской области в 2012 году составило в 247 случаев, из них 161 человек получили ранения, а остальные 86 погибли. А в 2013 году на дорогах Хорезмской области произошло 253 дорожно-транспортных происшествий, из них 175 человек получили ранения, а 78 человек погибли. 2014 году в Хорезмской области произошло 271 дорожно-транспортных происшествий, из них 191 человек получили ранения, 80 человек погибли. В 2015 году 270 людей, жизни которых угрожала опасность в результате дорожно-транспортных происшествий на региональных дорогах, из них 190 человека получили ранения, а 80 человек погибли. В 2016 году на дорогах регионального значения произошло 269 дорожно-транспортных происшествий, из них 190 получили ранения, а остальные 82 погибли (Рис 2).

Рис 2. Число пострадавших и погибших в результате автоаварий в Хорезмской области

Проведённый анализ статистических данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), травматизме и смертности в Хорезмской области за 2012–2016 годы показал, что ситуация с безопасностью дорожного движения остаётся **напряжённой и устойчиво высокой** на протяжении всего периода наблюдения. Анализ распределения происшествий по видам дорог (международные, государственные, местные, пригородные) показывает, что **основная доля аварий** происходит на дорогах государственного и местного значения, где наблюдается наибольшая интенсивность движения и недостаточный уровень профилактических мер.

Особое внимание заслуживает выявленная **возможная взаимосвязь** между состоянием здоровья водителей (в частности, наличием сердечно-сосудистых заболеваний — ССЗ) и частотой ДТП. Водители с ССЗ относятся к группе повышенного риска, что требует усиления профилактического медицинского контроля и внедрения программ оздоровления и мониторинга здоровья водителей, особенно профессиональных. В целом, несмотря на незначительные колебания показателей по годам, за исследуемый период **уровень ДТП, травматизма и смертности остаётся высоким**, что требует комплексных межведомственных мер по снижению аварийности и укреплению здоровья участников дорожного движения.

Заключение:

Таким образом, результаты исследования указывают на необходимость:

- 1. Совершенствования системы профилактики ДТП и повышения безопасности дорожного движения.**
- 2. Медико-социального мониторинга состояния здоровья водителей, особенно лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.**
- 3. Усиления контроля за техническим состоянием транспортных средств и развития инфраструктуры дорог.**
- 4. Активизации просветительской и профилактической работы среди водителей по вопросам охраны здоровья и соблюдения правил дорожного движения.**

Литература

1. Региональная стратегия безопасности дорожного движения для стран ЦАРЭС (2017-2030 годы) Central Asia Regional Economic Cooperation Program. Carec Secretariat. С. 74. www.carecprogram.org.
2. Т. Фаттахов. Источники информации о ДТП и учет дорожно-транспортного травматизма в России// демографическое обозрение. Том 1, №3, 2014. С.127-143.
3. Ж. Абдуназаров. Показатель аварийности и анализ существующих проблем обеспечения безопасности. Scientific – technical journal. 2021, V.4, №4 pp 44-52
4. Сахаров А.В. Медико-социальные аспекты дорожно-транспортного травматизма/ Автореферат дисс. к.м.н., Санкт-Петербург, 2011.-18с Дедов А.А Структура детского дорожно-транспортного травматизма в Воронежской области// Вестник новых медицинских технологий, т. XVIII, №2/ под ред.А.А.Хадарцева.-2011.-С.513-515.
5. Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. Peculiarities of distribution of traffic accidents in Khorezm region by population and age// International Scientific-Practical Conference.Chexiya. P.13-15.
6. Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. deaths and injuries as a result of road accidents and the role of cardiovascular diseases in them//International Scientific and Practical Conference.Polcha. P.34-37.
7. Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Kurbanova N.N. Peculiarities of Distribution of Traffic Accidents in Khorezm Region by Population and Age American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(7): 1020-1025 DOI: 10.5923/j.ajmms.20231307.37
8. Jumaniyazov K.Y., Bakhtiyarova A.M., Ismoilova B.P.//European Chemical Bulletin 2023, 12(Issue 8), 2055-2062.
9. Олимова М.М, Жуманиёзов К.Й. Травма и смертность при автокатастрофах сборник статей XXIX Международного научно-исследовательского конкурса, Состоявшегося 5 ноября 2023г. в г. Пенза. С.189-195.
10. Абдуллаев И.К., Жуманиёзов К.Й., Олимова М.М. Динамика дорожно-транспортных происшествий, травматизма и смертности от дтп за период 2017-2021 гг. Окружающая среда и здоровье населения. Материалы XXXIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 15 декабря 2023 г. Казань- 2023. С.6-7.